

SANOAT KORXONALARINI MODERNIZATSIYALASHTIRISHDA KAPITAL QO'YILMALARNI JALB ETISH HOLATINI TAHLILI

Omonov Sobir Ochilovich

Orcid: 0009-0005-2809-1375

Sobir.Ochilovich@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17374251>

Annotatsiya: Sanoat tarmoqlarida faoliyat ko'rsatuvchi korxonalar davlatga tegishli bo'lgan sobiq ma'muriy-buyruqbozlik tizimi sharoitlarida investitsiyalarning asosiy manbai davlat (byudjet) mablag'laridan tashkil topar edi. Garchi o'sha sharoitlarda ham jamg'arma fondlar - asosiy investitsion manbalar korxonalar foydasi (daromadi) hisobiga amalga oshirilgan bo'lsada, korxonalarining mablag'larni qaerdan olish va qaerga joylashtirish to'g'risida "boshi" og'rimas edi. Qo'shimcha manba sifatida korxonalarining amortizatsiya fondi xizmat qilardi.

Kalit so'zlar: ekonometrik tahlili, foyda tahlili, zarar tahlili, moliyaviy hisobotlar, moliyaviy to'lov qobiliyati, samaradorlik, ishlab chiqarish faoliyati, moliyaviy ko'rsatkichlar, sof foyda, operatsion foyda, rentabellik, ishlab chiqarish hajmi, mahsulot narxi, ishlab chiqarish xarajatlari.

Kirish. Buguni kunda sanoat va uni tarmoqlarini rivojlantirish dolzarb muammolarga aylanib bormoqda. Rejalashtirish va boshqaruv tizimida shuningdek, investitsiya manbalarini aniqlashning ichki va tashqi turlaridan ham foydalaniladi. Bizga ma'lumki, investitsiyalarning ichki manabalariga quyidagilar kiradi:

- ishlab turgan asosiy kapitalga hisoblanuvchi amortizatsiya ajratmalari natijasida shakllanuvchi, korxonaning o'z moliyaviy vositalari;
- foydaning investitsiya ehtiyojlariga ajratiluvchi qismi;
- sug'urta kompaniyalari va muassasalari tomonidan tabiiy ofat va boshqa hodisalarda to'lanuvchi mablag'lar;
- korxonaning aksiyalar chiqarishi va sotishi natijasida olinuvchi mablag'lar;
- yuqori turuvchi va boshqa organlar tomonidan qaytarib bermaslik asosida ajratiluvchi mablag'lar;
- xayriya va shu kabi boshqa mablag'lar.

Investitsiyalarning tashqi manbalariga esa qo'yidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- markaziy va mahalliy byudjetdan, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlovchi turli xil fondlar tomonidan ajratiluvchi qaytarib bermaslik asosidagi mablag'lar;
- korxonalar Nizom jamg'armasida moliyaviy yoki boshqa moddiy va nomoddiy ishtirok shaklida, shuningdek, xalqaro moliya institutlari va alohida shaxslarning to'g'ridan-to'g'ri qo'yilmalari shaklida kiritiluvchi xorijiy investitsiyalar;
- davlat va turli xil fondlar tomonidan qaytarib berish sharti bilan beriluvchi kreditlar, jumladan imtiyozli kreditlar.

Korxonalarining mustaqil xo'jalik faoliyati sharoitlarida ichki mablag'lar tarkibida amortizatsiya ajratmalari asosiy o'rinni egallaydi. Uning korxonaga investitsion resurslaridagi ulushi 50% va undan ko'proqni tashkil etadi. Investitsion maqsadlarga yo'naltiriluvchi mablag'lar tanqisligi sharoitida lizing investitsion faoliyatni faollashtiruvchi muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Investitsiyalardan (kapital qo'yilmalardan) foydalanishning asosiy yo'nalishlari quyidagilar hisoblanadi:

- yangi qurilish;
- korxonani kengaytirish va qayta tiklash;
- ishlab chiqarishni zamonaviylashtirish va texnik jihatdan qayta qurollantirish;
- harakatdagi quvvatlarni takomillashtirish.

Biz tahlil o'tkazish jarayonida qo'yidagilarga e'tibor qaratishimiz lozimdir. Yangi qurilishga yangi maydonlarda maxsus ishlab chiqilgan loyihalar asosida quriluvchi korxonalar, bino, inshoot va qurilmalar mansubdir.

Faoliyat yuritayotgan korxonani kengaytirish qo'shimcha ishlab chiqarish majmualarining navbatdagi qismlarini yangi loyiha asosida qurish yoki asosiy, qo'shimcha, yordamchi va xizmat ko'rsatuvchi ishlab chiqarishning amaldagi tseklarini kengaytirish yoki qurishni anglatadi. U asosan, faoliyat yuritayotgan korxonalar hududida yoki unga tutash maydonlarda amalga oshiriladi.

Qayta tiklash – bu, faoliyat yuritayotgan korxonani ma'naviy va jismoniy eskirgan qurilmalar va asbob-uskunalarini ishlab chiqarishni mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish, texnologik bo'g'inlar va yordamchi xizmatdagi nomutanosibliklarni yo'qotish yo'li bilan almashtirish yordamida to'liq yoki qisman o'zgartirishni anglatadi. Qayta tiklashda eski tseklar o'rniga yangi tseklarni qurishga ruxsat beriladi.

Texnik qayta qurollantirish alohida ishlab chiqarish turlarini zamonaviy talablarga asosan yangi texnika va texnologiyalarni kiritish, ishlab chiqarish jarayonlarini mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish, eskirgan qurilmalar va uskunalarini yangilash va almashtirish, ishlab chiqarish tuzilmasi va tashkil etilishini yaxshilash yo'li bilan, korxonaning texnik darajasini oshirish bo'yicha chora tadbirlar majmuasidir. U ishlab chiqarish intensivligini kuchaytirish, ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish va ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatini yaxshilashga yo'naltirilgan.

Xo'jalik subyektlarida moliyaviy natijalarni ifodalovchi ko'rsatkichlar tahlili masalalari xorijiy davlatlar va MDH iqtisodchi olimlaridan I.Belolipetskiy, I. Bocharov, N. L. Bruk, A. Bernsteyn, M. I. Bakanov, L. I. Kravchenko, V. V.Kovalev, A. I. Merkushev, V.Paliy, S. K.Tatur, V. V.Kovalev, M.Meskon, B. Nidlz, A. D. SHeremetlarning ilmiy ishlarida alohida o'rin egallaydi. Respublikamiz iqtisodchi olimlaridan E. A.Akramov, B. A.Xasanov, A. V.Vahabov, R. A.Do'smurotov, YE. YE. Yergeshev, A. T.Ibrohimov, B. I. Isroilov, M. Q.Pardayev, M. M.To'laxodjayeva, A. X.Shoalimov, V. V.Ergashboyev va boshqalarning ilmiy ishlarida keng ko'lamda o'rganib chiqilgan.

Ushbu iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlarida bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida korxonalarda moliyaviy natijalar tahlilining ayrim muammolari, tashkiliy jihatlari tadqiq qilingan. Korxonalarda moliyaviy natijalarni tahlil qilish usullarini takomillashtirish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lgan mavzu hisoblanadi. Shularni inobatga olgan holda, mazkur ishda foyda va rentabellikni ifodalovchi ko'rsatkichlar kompleks va tizimli tarzda tadqiq qilingan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot ishida kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, induksiya, deduksiya, zanjirli almashtirish, mutloq farqlash va boshqa iqtisodiy-statistik usullar qo'llanildi.

Asosiy ishlab chiqarish faoliyatidan olingan foyda qatoriga korxonaning asosiy ishlab chiqarish faoliyatining mahsulot ishlab chiqarish va sotishdan tashqari faoliyatidan olinadigan foydasi kiritiladi. Ular bo'yicha xarajatlar va daromadlar qatori alohida

tarkiblangan holda umumiy summada moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotga tushiriladi. Operatsion daromadlar va xarajatlar o'zining sof qiymati bo'yicha ham moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotga tushirilishi belgilanadi. Bunda operatsion jarayonlardan olingan daromadlar ular bo'yicha xarajatlar qiymatiga farqlangan holda hisobotga foyda yoki zarar qatoriga tushiriladi.

Asosiy faoliyatdan ko'rilgan foydani aniqlash uchun mahsulotlar sotishdan tushgan yalpi foydadan davr xarajatlari va asosiy faoliyatdan olingan boshqa xarajatlar chegirilishi, asosiy faoliyatdan boshqa daromadlar qo'shilishi tavsiya etilgan.

Korxonada asosiy faoliyatdan olingan foyda (zarar) va uni o'zgarishiga ta'sir qiluvchi omillarga baho berishda davr xarajatlari, asosiy faoliyatdan olingan boshqa daromadlar hamda xarajatlarni ham tahlil qilish kerak.

Davr xarajatlari deyilganda - bevosita ishlab chiqarish jarayoni bilan bog'liq bo'lmagan xarajatlar va sarflar tushuniladi. Davr xarajatlari tarkibiga mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga kiritilmaydigan xo'jalik sarflari kiritiladi. Ularni yuzaga chiqish shakli va o'rniga qarab quyidagilarga ajratish mumkin:

1. Sotish xarajatlari-mahsulot (ish, xizmat)tannarxiga kiritiladigan xarajatlar, mahsulot ishlab chiqarish va sotish xarajatlari tarkibi hamda moliyaviy natijalarning shakllanish tartibi to'g'risidagi Nizomga muvofiq yagona tartiblashni va to'g'ridan-to'g'ri korxonada faoliyat natijaviyligi bog'lanishi tartiblangan.

Sotish xarajatlari mahsulotlarni xaridor va buyurtmachilarga ortib jo'natish va sotish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarni o'z ichiga oladi. Sotish xarajatlarini ish haqi xarajatlari, ish haqidan ajratmalar, material xarajatlari, asosiy vositalar va nomaterial aktivlar amortizatsiyasi, reklama xarajatlari, ish va xizmatlar, boshqa xarajat moddalari bo'yicha tarkiblash va tahlil etish mumkin.

2. Ma'muriy xarajatlar qatoriga korxonada boshqaruvi bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar kiritiladi va ularning korxonada sarflari tarkibidagi salmog'i sezilarli ulushni tashkil etadi. Bu bevosita rahbarlar va boshqaruv apparatining xizmati xarajatlaridir.

3. Boshqa operatsion xarajatlari qatoriga yuqoridagi tarkibga kiritilmagan xarajatlar ishlab chiqarishni taokmillashtirish, o'zlashtirish va yangi mahsulotlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar kiritiladi. Asosiy faoliyatning boshqa jarayonlaridan daromad va xarajatlar tahlilida asosiy ishlab chiqarish faoliyatining mahsulot ish va xizmatlarni sotishdan tashqari faoliyatlardan olingan daromad va yo'qotishlari tahlil etiladi.

Asosiy faoliyatning boshqa jarayonlardan olingan daromad va xarajatlar ko'pincha operatsion daromadlar va xarajatlar deb ham aytiladi. Operatsion xarajatlar va daromadlar qatoriga boshqa sotishlardan olingan daromadlar yoki ular bo'yicha yo'qotishlar kiradi.

Korxonaning asosiy faoliyatdan boshqa xarajatlariga quyidagilar kiradi:

kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash xarajatlari;

loyiha va qurilish-montaj ishlarida chalalikni bartaraf etish xarajatlari;

maslahat va axborot tizimlariga haq to'lash;

auditorlik xizmatlari uchun to'lovlar;

salomatlikni muhofaza qilish va xodimlarni ishlab chiqarish jarayonida bevosita

qatnashuvi bilan bog'liq bo'lmagan dam olishlarni tashkil etish tadbirlari xarajatlari;
 kompensatsiya va rag'batlantirish tusidagi to'lovlar;
 ish haqini hisoblashda e'tiborga olinmaydigan xarajatlar, ya'ni moddiy yordam;
 vaqtincha to'xtatib qo'yilgan ishlab chiqarish quvvatlari va obyektlarini saqlash xarajatlari;
 sog'lomlashtirish, xalq ta'limi, ijtimoiy ta'minot va shu kabi tashkilotlarga badallar;
 budjetga majburiya to'lovlar, soliqlar va yig'imlar va budjetdan tashqari jamg'armalarga ajratmalar;
 zararlar, jarimalar, penyalar va boshqa xarajatlar.
 Asosiy ishlab chiqarish faoliyatidan olingan boshqa daromadlarga quyidagilar kiradi:
 undirilgan yoki qarzdor tomonidan e'tirof qilingan jarimalar va penyalar;
 hisobot yilida aniqlangan o'tgan yil foydalari;
 yordamchi xizmat ko'rsatuvchi tarmoqlardan olingan tushumlar;
 asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar va boshqa mol-mulklarni sotishdan olingan daromadlar;
 da'vo bildirish muddati o'tgan kreditorlik va deponent qarzlarni hisobdan chiqarishdan olingan daromadlar;
 tovar-moddiy boylklarning qayta baholanishidan ko'rilgan natijalar;
 davlat subsidiyalaridan daromadlar;
 xolisona moliyaviy yordam;
 boshqa operatsion daromadlar.

Moliyaviy natijalarni ifodalovchi ko'rsatkichlarni omilli tahlil qilish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasida korxonaning moliyaviy faoliyatini barqarorlashtirish va iqtisodiy samaradorligini oshirishning ichki imkoniyatlarini aniqlashda tahlil usullaridan foydalanish yuzasidan ilmiy xulosa va amaliy takliflar ishlab chiqildi:

Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida foydaning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati, vazifalari ko'rsatib berildi va ilmiy ta'riflar berildi. Xususan, jamiyatning, jamoaning va har bir hodimning foyda olishga bo'lgan manfaatdorligi obyektiv zaruriyat ekanligi nazariy jihatdan isbotlandi.

Mahsulotlarni sotishdan tushgan yalpi foydaning o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillarni hisob-kitob qilish usullari tavsiya etildi. Xo'jalik yurituvchi subyektlarda yalpi foyda 2024-yil oxiri yil boshiga nisbatan 13466 ming so'mga kamaygan yoki uning o'sish sur'ati 96,68 % ni tashkil qilgan. Yalpi foyda hajmining kamayishiga sotilgan mahsulot tannarxini oshishi sabab bo'lgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Донцова А.В. Никифорова Н.А. «Анализ финансовой отчетности». М: Дело и Сервис 2009.
2. Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. «Финансовый анализ». М. : ЮНИТИ. 2009.
3. Пардаев М.Қ., Шоалимов А.Х. “Бошқарув таҳлили”. -Т.: “Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси”, 2005.
4. Ваҳобов А. В. ва бошқалар. “Молиявий ва бошқарув таҳлили”. -Т. : Шарқ, 2005.

5. Ергешев Е.Е. “Иқтисодий ва молиявий таҳлил”. –Т.: Консаудитинформ. 2005.
6. Шоалимов А.Х., Тожибоева Ш.А. “Иқтисодий таҳлил назарияси”. –Т.: Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси адабиёт жамғармаси. 2005.
7. Пардаев М.Қ., Исроилов Б.И. “Иқтисодий таҳлил”. –Т.: Меҳнат. 2004.
8. Махманazarovna, R. M. (2025). Mintaqada umumta’lim muassasalarining kapitalga o’zlashtirilgan investitsiyalarni oshirishning ekonometrik tahlilini. *Innovation in the modern education system*, 5(48), 165-170.
9. Mukhitdinov, K. S., & Rakhimov, A. N. (2020). The forecast for the development of the public services sector. *Scopus. Solid State Technology*, 63(6).
10. Raximov, A. (2022). Aholiga yashash joy va umumiy ovqatlanish xizmatlari rivojida ichki va yondosh tarmoqlarning ta’sirini baholash (qashqadaryo viloyati misolida). *Iqtisodiyot Va ta’lim*, 23(4), 397-402.
11. Karimova, S. (2024). Elektron tijorat platformalarini takomillashtirishda virtual ekotizimlarning o’rni. *Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari*, 4(4), 26-33.
12. Innovatsion iqtisodiyot sharoitida elektron tijorat tizimini rivojlantirishda ta’sir etuvchi omillar tahlili. (2025). *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 5(03), 270-274.
13. Karimova, S., & Sodiqova, D. (2025). Development trends of electronic commerce and its infrastructure in Uzbekistan. *Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari*, 5(1), 131-140.